

3
2022

**FIZIKA,
MATEMATIKA *va*
INFORMATIKA**

ILMIY-USLUBIY JURNAL

2001-yildan chiqa boshlagan

Toshkent – 2022

**Bosh muharrir – Xolboy IBRAIMOV, pedagogika fanlari
doktori, professor**

**Muharrir – Bakhshillo Amrillayevich OLIMOV f.– m.f.n., v.v.b.,
professor**

**Mas’ul kotib – Riskeldi Musamatovich Turgunbayev , f.-m.f.n.,
professor**

TAHRIR HAY’ATI A’ZOLARI

IBRAIMOV Xolboy

AYUPOV Shavkat Abdullayevich

OLIMOV Bakhshillo Amrillayevich

AKMALOV Abbos Akromovich

TURDIYEV Narziquil Sheronovich

IBRAGIMOV Berdimurot

ISHQUVATOV Valiqul Turdiyevich

MANSUROV O’ktamjon Nosirboyevich

TURGUNBAYEV Riskeldi Musamatovich

KALANDAROV Ergash Kilichovich

**Muassis:
T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti**

71 256 53 57

ILG'OR TAJRIBA VA O'QITISH METODIKASI

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINI BILIM
VA KO'NIKMALARINI OSHIRISHDA VIRTUAL
LABORATORIYALARDAN FOYDALANISH

F.X.Ishqobilov, QarMII o'qituvchisi

Ushbu maqola zoologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriya asosida o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini, bilim va ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha o'qitish usullariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: virtual laboratoriya, ta'lim, bilim, ko'nikma, o'quvchi, vosita.

Данная статья посвящена методам обучения развитию мыслительных навыков, знаний и умений учащихся на основе виртуальной лаборатории в преподавании зоологии.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, образование, знания, умение, студент, инструмент.

This article focuses on teaching methods to develop students' thinking skills, knowledge, and abilities based on a virtual laboratory in the teaching of zoology.

Keywords: virtual laboratory, education, knowledge, skill, student, tool.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida biologiya, kimyo va fizika fanlarini o'qitishda bir qancha muammolarga duch kelinmoqda. Bunga sabablardan biri yuqorida ko'rsatilgan fanlar bo'yicha mavjud laboratoriya mashg'otlarni o'tkazishda moddiy texnika bazasini etishmasligi bunga misol bo'la oladi. Shuning uchun bu muammolarni yechishda ayniqsa XXI asrda yechim kerak. O'qituvchilar XXI-asr texnologiyasining rivojlanishidan foydalangan holda ta'limni

samaradorligini oshirishda bir qancha ishlar olib bormoqdalar. Hozirgi vaqtda raqamli texnologiyalarni fan va ta'limida qo'llanilish mumkin bo'lgan muhim ta'sirlaridan biri bu virtual laboratoriyadir.

Virtual laboratoriya - bu to'g'ridan-to'g'ri eksperimental vizualizatsiya, interaktiv virtual muhit, amaliy eksperimentlar, eksperimentlarni yanada samarali o'tkazish va eksperimental vositalarni sotib olishda tejash imkonini beradigan vositadir. Virtual laboratoriya yordamida o'rganish sinf darslarini olmasdan ham istalgan joyda va istalgan vaqtda amalga oshirilishi mumkin.

Virtual laboratoriya faoliyati bilan bog'liq bo'lgan fanlar bu tabiat hodisalari to'g'risida o'qituvchilar rahbarligida amaliy va tajribalar orqali izlanish va kashfiyotlarni o'z ichiga olgan bilimdir [1]. Virtual laboratoriya mashg'ulotlari o'quvchilarga amaliy va texnik ko'nikmalarni egallashga yordam beradi. Eksperimental faoliyat orqali o'quvchilar to'g'ridan-to'g'ri tajribaga, kontseptual tushunishga va uzoq muddatli xotiraga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, joriy tajribalar axborot texnologiyalari sohasidagi ishlanmalardan foydalangan holda amalga oshirilishi mumkin [2].

Virtual laboratoriya faoliyati orqali o'quvchilar to'g'ridan-to'g'ri tajribalarni takrorlash va tajribalarni mustaqil ravishda chuqur o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar [3-4].

Amalda virtual laboratoriyalar kutilgan o'quv natijalariga erishishda turli xil imtiyozlarni beradi. Virtual laboratoriyalardan foydalanish an'anaviy laboratoriyalarda uchraydigan ba'zi muammolarni hal qiladi va o'quv maqsadlariga erishishda ijobiy hissa qo'shadi [2].

Virtual laboratoriyalar arzonroq, xavfsizroq va keng qo'llaniladigan narxda ishlash orqali o'rganish imkoniyatini beradi. Virtual laboratoriyalar an'anaviy laboratoriyalarning o'rnini bosa oladi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Virtual laboratoriyalardan foydalanish fanni o'rganish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Biroq, kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minotining rivojlanishi o'qituvchilarga yaqinda

kelajakdagi o'qitish strategiyalariga virtual texnologiyani kiritish imkonini beradi. Shunday qilib, ushbu tadqiqot virtual laboratoriya yordamida o'quvchilarning fikrlashi, bilim va ko'nikmalari shakllantirishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqot sifatli tadqiqot usullaridan foydalanadi. Sifatli tadqiqot - bu ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish, talqin qilish va sharhlash natijalarini hisobot qilish faoliyati [5-6]. Kontentni tahlil qilish matnli ma'lumotlar tarkibini tahlil qilish va sharhlash uchun ishlatiladigan sifatli tadqiqot usullaridan biridir [7]. Tadqiqot usulida testlar, anketalar, suhbatlar, kuzatishlar, kundaliklar va jurnallarni o'z ichiga olgan turli xil ma'lumotlarni to'plash tartiblari mavjud. Amaldagi ma'lumotlarni virtual laboratoriyalar asosida tahlil qilish o'qitish jarayonida ishora qiladi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, virtual laboratoriya o'quvchilarning zoologiya fani bo'yicha o'quv motivatsiyasini oshirishga qodir. Bir hujayralilar, ya'ni sodda hayvonlar va ko'p xujayralilar turkumlari bo'yicha o'quvchilarning o'quv jarayonida qiziqish bilan yuqori darajada kirishadilar. Bir hujayralilar tanasi mustaqil hayot kechirish xususiyatiga ega bo'lgan bitta hujayradan iborat. Ular hujayrasida ayirish va hazm qilish vakuolalari, harakatlanish organoidlari va yadrosi bo'ladi. Virtual laboratoriyaga asoslangan Macromedia Flash simulyatsiyasini qo'llashni amalga oshirish bilan o'quvchilarni bilim va ko'nikmasini shakllantirish hamda virtual laboratoriyalardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish natijalarini samarali yaxshilashi mumkin. Virtual laboratoriya yordamida zoologiya fanini o'rganish jarayonlarini o'quvchilar nazariy bilimga qaraganda tezroq tushunishiga yordam beradi va o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, chunki virtual laboratoriyalar yordamida o'rganish ta'limda hozirgi kunda kam foydalaniladi. Umumta'lim maktablarida zoologiya fani uchun virtual laboratoriya ilovalaridan foydalangan holda bir nechata tajriba ishlari tayyorlandi va natijalar an'anaviy ta'limga nisbatan o'quvchilarning

muvaffaqiyati va munosabatini yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'rganish yanada qiziqarli, samaraliroq, o'rganish vaqtini umumlash-tirish, o'rganish sifatini oshirish va o'qitish va o'quv jarayonini virtual laboratoriyalar va elektron ma'lumotnomalardan o'quv jarayonida va shu mavzudagi tadqiqotlarda istalgan joyda va istalgan vaqtda amalga oshirish mumkinligini ko'rsatadi. Zoologiya fanidan haqiqiy labora-toriyada ishlash bo'yicha asboblarning cheklanganligi sababli amalga oshirib bo'lmaydigan tadqiqot va tadqiqot xarajatlarini sezilarli daraja-da tejash va muammolarni bartaraf etish uchun virtual laboratoriyadan foydalanish mumkin.

Virtual laboratoriyani rivojlantirish samaradorligi tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirishi mumkin. Umumta'lim maktab 7-sinf zoologiya fanini o'quvchilarga Xivchinlilar sinfi ya'ni, xivchinlilarni yashil evglena misolida o'rganamiz. Xivchinlilar tanasi qattiq qobiq bilan qoplangan bir hujayrali hayvonlardir. Ularning tipik vakili yashil evglena hisoblanadi (1-rasm). Ular bitta yoki bir nechta xivchinlar yordamida harakatlanadi. Harakatlanishi va tuzilishi. Yashil evglena ko'lmak suvlarda va hovuzlarda hayot kechiradi. U juda mayda, amyobaga nisbatan 5–10 marta kichik hayvon.

1-rasm. Yashil evglenaning tuzilishi: 1 – hujayra qobig'i; 2 – xivchin;
3 – sitoplazma; 4 – yadro; 5 – xromatoforalar; 6 – zaxira oziq zarralari;
7 – «ko'zcha»; 8 – qisqaruvchi vakuola; 9 – qisqaruvchi vakuolaning
suyuqlik to'plovchi bo'shlig'i.

Tanasining shakli duksimon bo'lib, oldingi va keyingi tomoni ingichkalashgan. Xivchini vintga o'xshash buralib, uni oldinga siljitadi.

Evglena hujayrasi qattiq va qayishqoq yupqa qobiq bilan qoplanganligi tufayli doimiy shaklga ega. Evglena sitoplazmasida bitta yirik yadro, qisqaruvchi vakuola va qizil dog'ga o'xshash «ko'zcha» joylashgan.

Oziqlanish jarayoni. Evglena sitoplazmasida yashil tanachalar shaklidagi xromatoforalar bo'ladi. Ulardagi xlorofill pigmenti yordamida evglena fotosintez qiladi. Yorug'lik ta'sirida uning xromatoforalarida organik moddalar hosil bo'ladi. Bu moddalar evglenaning o'sishi, rivojlanishi va ko'payishi uchun sarf bo'ladi. Evglena qorong'ida hayvonlar singari tayyor organik moddalar bilan oziqlanadi. Agar uzoq muddat qorong'i joyda saqlansa, evglena xlorofili yemirilib, hujayrasi rangsizlanadi; endi u suvda erigan organik moddalarni tana yuzasi orqali shimib oziqlana boshlaydi. Evglenaning fotosintez qilish xususiyati o'simliklar bilan hayvonlarning bitta umumiy ajdoddan kelib chiqqanligidan darak beradi.

Nafas olishi va ayirishi. Evglena ham amyoba singari suvda erigan kislorod bilan nafas oladi. Sitoplazmadagi ortiqcha suv va zararli almashinuv mahsulotlari qisqaruvchi vakuola orqali tashqariga chiqarib yuboriladi. Ta'sirlanishi. Evglena qizil dog' ko'zchasi yordamida yorug'likni sezish xususiyatiga ega. Shuning uchun u suvning yorug' tushib turgan tomoniga qarab harakat qiladi[8].

Ko'payishi. Evglena amyoba singari ikkiga bo'linish orqali jinssiz ko'payadi (2-rasm). Bo'linish boshlanishi bilan eski xivchinning yonida ikkinchi yangi xivchin hosil bo'ladi. Bo'linish butun tana bo'ylab shu ikki xivchin hamda yadro o'rtasidan o'tadi.

2-rasm. Sista hosil qilishi.

Noqulay sharoit tug'ilganda evglenaning xivchini tushib ketadi; tanasi qisqarib, yumaloqlanadi va qalin qobiq bilan o'ralib sistaga aylanadi.

Volvoks – koloniya bo'lib yashovchi bir hujayrali hayvon. Iflos suvli hovuz va ko'llarda diametri 1 mm keladigan yashil sharga o'xshash volvokslar uchraydi (3-rasm). Volvoks koloniyasi mingga yaqin noksimon ikki xivchinli hujayralardan tashkil topgan. Hujayralar sharning sirtida joylashgan bo'lib, sitoplazmatik iodchalar yordamida o'zaro bog'langan. Sharning ichi quyuq dildiroq modda bilan to'lgan.

3-rasm. Volvoks: 1 – lupa orqali ko'rinishi; 2 – mikroskopda ko'rinishi
3 – ikkita hujayrasi.

Ayrim xivchinlilar parazit hayot kechiradi. Tripanosoma tropik Afrikadagi xalqlar qoni zardobida yashab, uyqu kasalligini keltirib chiqaradi. Leyshmaniya O'zbekistonning janubidagi ayrim hududlarda va tropik mamlakatlarda uchraydi, odam yuzi va ba'zan qo'l terisida uzoq vaqt tuzalmaydigan yara hosil qiladi [9].

Yuqorida ko'rib chiqqan nazariy bilimlarni biz endi siz aziz o'quvchilarga tushunarli va aniq bo'lishi uchun Macromedia Flash dasturi orqali ularning virtual laboratoriyasini ishlab chiqamiz.

4-rasm Evglenaning umumiy tuzilishi.

Macromedia Flash dasturini ishga tushiramiz. Macromedia Flash dasturining Fayl menyusi orqali yangi hujjat yaratamiz. Yangi hujjat oynasining yuqori chap qismida “Evglenaning ko‘payishi” jarayonining tasvirini yasaymiz (5-rasm).

5-rasm. Flash dasturini muloqot oynasi.

Flash dasturini “Timeline” bandidan “Add Moution Guide” buyrug‘i yordamida obyektga yo‘naltiruvchi harakat qatlamini yasaymiz (6-rasm).

6-rasm. Montajniy stol muloqot oynasi.

Hosil qilingan qatlamda qalam uskunalar yordamida harakat yo‘nalishini, ya‘ni ixtiyoriy harakat yo‘nalishini chizib olamiz. Ajratilgan obyektga kontekst menyudan

“Create Motion Tween” buyrug‘ini faollashtiramiz. Natijada ekranda ob‘yekt avtomatik ravishda yo‘naltirgichning boshlang‘ich nuqtasiga o‘tadi, ya‘ni foydalanuvchi tomonidan oldindan belgilab olingan harakat yo‘nalishi bo‘ylab animatsion tarzda harakatlanadi[10]. Animatsiya sahnasining oxirgi kadrini belgilab, kontext menyudan kalit kadrni qo‘yib olamiz. Oxirgi kadrda ob‘yektни ajratilgan qismdan chiqarib, yo‘naltirgichning oxiriga, ya‘ni chizib olgan trayektoriyani oxiriga surib olamiz. Bu jarayon bir necha marta takrorlanib, alohida-alohida qatlamlarda tayyorlanadi. Natijada Macromedia Flash dasturi muhitida Evglena viridisning ko‘payish jarayonini tasvirlashimiz mumkin (7-rasm).

7-rasm. Macromedia Flash dasturi muhitida Evglena viridisning ko‘payishi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, virtual laboratoriya o‘quvchilarning muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, kontseptual tushunish, ilmiy jarayon ko‘nikmalari, laboratoriya ko‘nikmalari, motivatsiya, qiziqish, idrok va o‘quv natijalarini oshirishga qodir. Shu sababli o‘qituvchilar o‘qitish sifati va o‘quvchilarning bilim olish natijalarini yaxshilash uchun virtual laboratoriyalardan foydalanishlari kerak.

Umuman olganda, virtual laboratoriyalari asosida o‘qitish, o‘quvchilarni bilim va ko‘nikmalarini yanada oshiradi hamda ta‘lim jarayonining sifatini oshirishda xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. J.Copriady, "Teachers competency in the teaching and learning of chemistry practical," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, vol 5, pp.312-318, 2014.
2. C.Tüysüz, "The effect of the virtual laboratory on students' achievement and attitude in chemistry," *International Online Journal of Educational Sciences*, vol 2, pp.37-53, 2010.
3. R.K.Scheckler, "Virtual labs: a substitute for traditional labs?" *The International Journal of Developmental Biology*, vol 47, pp.231-236, 2003.
4. Z.Tatli and A. Ayas, "Effect of a virtual chemistry laboratory on students' achievement," *Educational Technology & Society*, vol 16, pp.159-170, 2013.
5. J.Iacono, A. Brown, and C. Holtham, "Research methods – a case example of participant observation," *Electronic Journal of Business Research Methods*, vol 7, pp.39- 46, 2009.
6. S.Elo, M. Kääriäinen, O. Kanste, T. Pölkki, K. Utriainen, and H. Kyngäs, "Qualitative content analysis: a focus on trustworthiness," *SAGE Open*, pp.1–10, 2014.
7. H.-F.Hsieh and S.E. Shannon, "Three approaches to qualitative content analysis," *Qualitative Health Research*, vol 15, pp.1277-1288, 2005.
8. Mavlonov O. *Biologiya (Zoologiya) 7-sinfi uchun darslik*. –T. –2017.
9. Лутфиллаев М.Х., Абдуллаев Э.А., Эшқобилов Ф.Х "Разработка виртуальных лабораторий по теме «изучение строения и развития губок на примере пресноводной бадяги» тип spongia, класс demospongia, отряд spongillidae, педстави-тель spongilla" *American Scientific Journal* №(46), 2021, Vol.1. <https://archive.american-issue.info/index.php/asj/article/view/86>

MUNDARIJA

ILMIY-OMMABOP BO'LIM

<i>B.A. Olimov. O'ta o'tkazuvchi materiallar.....</i>	3
<i>N. N. Tashtemirova. Uzlüksiz kasbiy rivojlantirish kurslarida stoxastikani o'qitish metodikasi.....</i>	16
<i>A. Yu. Alimov. Matematika o'qitishni takomillashtirish masalalari va timss - xalqaro tadqiqot dasturining uzviyligi.....</i>	26

MATEMATIKA JOZIBASI

<i>N. Dilmuradov, A.Z. Xalilov. Tenglamalarni yechishda qat'iylikni oshirish maqsadida matematik analiz asoslaridan foydalanish.....</i>	32
<i>E.O. Sharipov, S. Yu. Shodiyev. Kvadrat tenglama ildizlarini tekshirish... 39</i>	

ILG'OR TAJRIBA VA O'QITISH METODIKASI

<i>F.X. Ishqobilov. Umumta'lim maktab o'quvchilarini bilim va ko'nikmalarini oshirishda virtual laboratoriyalardan foydalanish.....</i>	46
<i>Ж. А. Маматов. Фиёсуддин Ал-Кошийнинг “Арифметика калити” асары ҳақида.....</i>	55
<i>B. A. Djurayeva. Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining axborot texnologiyalari bilan ishlash media ko'nikmalarini rivojlantirish omillari.....</i>	62
<i>K.A. Raḥimov, Ф. О. Дадабоева, Х. Ф. Алиев. Ўқувчиларни физика фанига қизиқишларини шакллантиришида астрономик мазмундаги масалаларнинг аҳамияти.....</i>	69
<i>Э.Н. Худайбердиев. Атом ва ядро физикасини ўқитишида мустақил таълимни ташиқлаштириши методикаси.....</i>	76
<i>A. T. Axunjonov. Информатика фанида рақамли компетенцияларни шакллантиришининг хорижий тажрибаси.....</i>	84
<i>R.M. Turgunbayev. Matematika o'qitish metodikasida tezaurusli yondashuv.....</i>	90

OLIMPIADA VA MASALALAR YECHISH BO'LIMI

<i>Masalalar va yechimlar.....</i>	98
------------------------------------	----

TALAB, TAKLIF VA TAHLIL

<i>J.J. Fayzullayev. Axborot ko'lamining globallashuvi jarayonida maktab o'quvchilarida ma'naviy bo'shliqning rivojlanish xavfini oldini olish-pedagogik muammo sifatida.....</i>	110
---	-----

